

УДК 61: 531: 159.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171399>

О. В. Черненко, А. І. Гоженко

ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР МОРЯКІВ

Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса

Authors Information:Gozhenko A.I. - <https://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Summary. Chernenko E. V., Gozhenko A. I. **PROFESSIONAL PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION OF SEAFARERS** – SE “Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”; e-mail: nymba.od@gmail.com. The present review examines the main theoretical provisions and methodological approaches to the professional psychophysiological selection of seafarers. The basic scientific research and the practice of conducting such a survey as part of the general professional selection of persons and seafarers are considered. Taking into account the specifics of maritime labor, sailing conditions, and the historical dynamics of the industry, the prerequisites for conducting a psychophysiological examination of seafarers are outlined, and the main criteria for a comprehensive assessment of the data obtained are considered.

Key words: professional medical examination of seafarers, psychophysiological examination of seafarers, work of a ship operator, specifics of maritime labor

Реферат. Черненко О. В., Гоженко А. І. **ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР МОРЯКІВ.** У представленому огляді розглядаються основні теоретичні положення та методичні підходи до проведення професійного психофізіологічного відбору моряків. Розглядаються основи наукового дослідження та практика проведення такого обстеження в рамках загального профвідбору осіб плавскладу. З урахуванням специфіки морської праці, умов плавання, історичній динаміці галузі викладено передумови до проведення психофізіологічного обстеження моряків, розглядаються основні критерії комплексної оцінки отриманих даних.

Ключові слова: професійний медичний огляд моряків, психофізіологічний відбір моряків, робота суднового оператора, специфіка морської праці

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), визначивши перелік шкідливих для здоров'я професій, на перше місце поставила спеціалістів морської праці. Працюючих основних професійних груп моряків відносять до 4-ї категорії дуже напруженої праці [1, 2] і характеризуються рівнями виробничих факторів, вплив яких протягом робочої зміни (вахти або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик розвитку гострих професійних поразок, в тому числі і важких форм (ILO, Maritime Labour Convention; 2006). Технічний прогрес на флоті підвищив комфортність умов праці та побуту моряків. Тим не менш, існує безліч причин, які ставлять морські професії в ряд найбільш складних і небезпечних професій сучасності.

Морський сектор – ключовий сектор економіки. В даний час близько 75% світового вантажопотоку транспортується морськими шляхами [Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). -18 листопада, 2021). Світова економіка та торгівля безпосередньо залежать від судноплавства, а успіх у транспортуванні та доставці вантажів, у свою чергу, залежить від морських фахівців.

Мореплавання є особливою сферою людської діяльності зі своєю унікальною специфікою. Морські фахівці, будучи практично здоровими людьми, знаходяться в умовах тривалих стресорних впливів цілого спектра суднових факторів (шум, вібрація, мікроклімат, ЕМ-поля), до яких приєднуються зміна біологічних ритмів, часових поясів і кліматичних зон, качка, гіподинамія, сенсорна та статева депривація, психо-емоційна напруженість, багаторазова реадаптація внаслідок припинення дії на організм факторів середовища (порт) з подальшою повторною деадаптацією (рейс). Перелічені фактори загалом впливають на стан здоров'я плавскладу, визначаючи «ціну» адаптації до умов життєдіяльності та виробничої діяльності у замкнутій соціальній системі, яка контролює практично всі аспекти життя її членів [4, 5]. Як результат перерахованих впливів, моряки часто відчувають стан психологічної напруги.

Нині 65% світового торгового флоту укомплектовано багатонаціональними екіпажами [6]. Екіпажі складаються не тільки з представників різних національностей, але також репрезентують різні релігійні конфесії, культурні традиції, що можна розглядати як додатковий стресорний фактор.

Практично всі робочі місця на судні є важливими для виконання вимог безпеки мореплавання.

Специфіка морських професій передбачає постійні ризики та загрози. Ціна аварій, як правило, висока: людські жертви, забруднення моря та навколишнього середовища, втрата вантажу, втрата репутації судноплавної компанії. У питаннях безпеки професійної діяльності особисті якості моряків викликають інтерес морської спільноти.

Сьогодні система професійного відбору (СПВ) фахівців різних професій, її організація та функціонування розглядаються як одна з важливих ланок державної політики, спрямованої на вивчення, облік, раціональний розподіл та економічно доцільне використання людських ресурсів суспільства.

СПВ включає соціально-демографічні, медичні, освітні, психологічні, професійні та ін. напрямлення досліджень.

Професійний відбір сьогодні – це єдність психологічного та педагогічного відбору, відбору з фізичної підготовленості та медичного відбору. Звідси впливає необхідність реалізації принципу єдності відбору, що включає теоретичне вивчення та практичне проведення психологічного відбору узгоджено з усіма іншими його формами.

Серед основних принципів профвідбору слід виділити перш за все принцип цілеспрямованості вивчення особистості, відповідно до якого в ході оцінки професійної придатності виявленню повинні підлягати ті індивідуально-психологічні особливості людини, які визначатимуть успішність її підготовки до конкретної практичної роботи та її ефективність:

- Особистісно-діяльнісний принцип, що є одним із основних методологічних принципів профвідбору, вимагає розробки критеріїв оцінки професійної придатності за результатами професійного дослідження діяльності з урахуванням конкретних спеціальностей. У ході професіографії виявляють особливості професійної діяльності спеціаліста, обґрунтовують вимоги до його професійно важливих психологічних якостей.

- Принцип об'єктивності оцінки профпридатності вимагає врахування всіх необхідних відомостей про спеціаліста та ретельної їх перевірки (уточнень).

- Обґрунтованість оцінки профпридатності – принцип, відповідно до якого профвідбір повинен проводитися тільки для тих спеціальностей, для яких встановлена достовірна залежність успішності навчання та подальшої професійної діяльності від рівня розвитку у кандидата психологічних якостей, необхідних для успішної діяльності з даною спеціальністю. Принцип актуальності професійного психологічного відбору (ППВ) не слід було відривати від принципу його відносності. Так наприклад, критерії ППВ відбору різні для мирного та воєнного часу.

- З позицій принципу особистісного підходу в основі ППВ лежить всебічне вивчення динамічної функціональної структури особистості, що засвідчується. Тому профвідбір повинен будуватися з можливо більшим обліком принципу динамічності, тобто оцінки здібностей у їх розвитку, динаміці.

- Значення ППВ зумовлене, як зазначалося й економічної доцільністю.

ППВ – це частина СПВ, що є комплексом заходів, які дозволяють виявити осіб, найбільш придатних за своїми психологічними якостями до навчання та успішної професійної діяльності з конкретної спеціальності. Оцінка професійної придатності кандидата та здійснення на цій основі прогнозування ефективності його подальшої професійної діяльності – головне завдання ППВ.

Принцип комплексності оцінки професійної придатності вимагає всебічного аналізу та зіставлення всіх даних про людину, що виявляються у різних видах діяльності та характеризують її на рівні приватних психологічних властивостей та окремих психічних процесів: час реакції, особливості уваги, пам'яті, мислення тощо [7]

Концепція про соціально-біологічні сутності людини та співвідношення її вроджених та набутих якостей; про властивості особистості, які формують професійні здібності; про характер та значення властивостей вищої нервової діяльності та їх прояви у професійній діяльності, які отримали обґрунтування в теоретичних та експериментальних роботах І. П. Павлова, В. Д. Небиліцина, Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова, В. Л. Марищука та ін. є теоретичною базою ППВ.

ППВ особливо актуальне для фахівців небезпечних професій, де діяльність людини пов'язана з дією стресогенних факторів, таких як, наприклад, ризик для життя або здоров'я, постійна необхідність високої концентрації пам'яті, уваги, робота в нестандартних, змінених умовах, а також інших впливів, що впливають на психологічний стан людини [8].

Багаторічний досвід застосування ППВ у промисловості та силових структурах США показав його надзвичайно високу ефективність. Зокрема, відсівання непридатних у процесі навчання знижується з 30 – 40 до 5 – 8 %, аварійність з вини персоналу зменшується на 40 – 70 %, надійність систем управління підвищується на 10 – 25 %, витрати на підготовку фахівців зменшуються на 30 – 40 %.

Психологічним відбором стали інтенсивно займатися з середини 60-х років минулого століття в армії, авіації, на транспорті, у т. ч. морському, енергетичній та вугільній промисловості тощо.

Рівень ППВ не однаковий для різних професій, і критерії його оцінки різні.

Професійна придатність (відповідність людини в цілому вимогам певної професійної діяльності) практично найчастіше оцінюється за відсутністю відповідних особливостей (протипоказань), що визначають профнепридатність. Відсутність у людини, що оглядається всіх властивостей, передбачених відповідними статтями «розкладу хвороб», визначає висновок про його профпридатність як організму, хоча він як особистість може не мати жодних здібностей до даної професії. Отже, під профпридатністю іноді розуміють відсутність соматичних протипоказань до виконання певної професійної діяльності.

Вивчення особистісних якостей працівників у різних сферах трудової діяльності почалося в ХІХ столітті. Яскравий представник зарубіжної соціології М. К. Вебер (1864-1920) одним із перших звернув увагу на кореляцію між індивідуальними якостями робітників та якістю виконання трудової діяльності.

"Батько індустріальної психології" Г. Мюнстерберг (1863-1916) раніше інших встановив зв'язок між психологічними якостями та надійністю фахівця, керуючого технічним засобом. Г. Мюнстерберг доводив, що найефективніший спосіб підвищення продуктивності праці – підбирати працівникам посади, які відповідають їх індивідуально-психологічним особливостям, зокрема характерологічним та інтелектуальним. На основі вивчення питань керівництва підприємствами їм було сформульовано основні засади, відповідно до яких необхідно проводити відбір людей на керівні посади.

Дослідник спробував визначити, за яких психологічних умов можна отримати найкращі результати від кожного працівника. Крім того, він розглянув, як через вплив на потреби працівників та їх задоволення можна досягати бажаних для бізнесу результатів. Більшість своїх досліджень він присвятив виробленню наукових методів відбору

«правильних людей на правильні робочі місця». Початком застосування наукових методів професійної орієнтації та підготовки професійних кадрів у США став його підхід до наукового відбору водіїв трамваю, а потім навчання солдатів під час Першої світової війни [9].

К. Марбе (1869 – 1953), психолог Вюрцбурзької школи, розробив концепцію переключення установок, що пояснює різний ступінь схильності людей до подій. Особи, що мають хорошу здатність до зміни установок (психомоторних, перцептивних, уваги, афективних) в умовах діяльності, що змінилися, відносно добре захищені від помилок і рідко виявляються жертвами або винуватцями аварій і нещасних випадків. Він також показав, що на відповідальні посади слід підбирати працівників, чії індивідуально-психологічні особливості найбільше відповідають передбачуваній роботі.

Професійна придатність розглядається, по-перше, як сукупність якостей, властивостей людини, що визначають успішність формування придатності до конкретної діяльності (видів діяльностей) і, по-друге, як сукупність особистих, сформованих професійних знань, навичок, умінь, а також психологічних, фізіологічних та інших якостей та властивостей, що забезпечують ефективне виконання професійних завдань. З цих позицій властивість професійної придатності обумовлюється сукупністю вихідних (з точки зору включення до діяльності) особливостей людини, а також формується, розвивається на етапах професійного шляху у процесі діяльності.

Істотну роль у цьому процесі, особливо у з вивченням індивідуальних передумов придатності до праці та детермінації становлення професіонала на наступних стадіях професіоналізації, грають психологічні особливості людини і, зокрема, вплив структурно-динамічних властивостей особистості формування, розвиток професійної придатності. Ця проблема є теоретичною основою всіх інших аспектів психології професійної придатності.

В. А. Бодров, Н.Д. Завалова, В.А. Пономаренко, Г.М. Зараковський, приділяючи увагу особистості професіонала в концепції «людського фактора», вважають, що вивчення особливостей та можливостей людини має бути невіддільним від вивчення характеристик, стану, проблемних місць системи, навколишнього працівника середовища та умов праці.

Використовуючи дієвий спосіб оцінки особистісних особливостей, можна виявити тих, чії постійні психічні властивості особистості, що визначають поведінку та особливості відносин, за темпераментом, за домінуванням психічних станів найбільш професійно надійні та придатні [10].

Т. М. Савченко та співавтори, застосовуючи факторний аналіз експертних оцінок, досліджували діяльність капітанів суден далекого плавання. Виявлено фактори, що істотно впливають на успішність професійної діяльності: поведінка в екстремальних ситуаціях, відповідність займаній посаді, стресостійкість, вольова компонента діяльності та здатність до монотонної роботи [11]

У статті Я.О. Ганіною та В.В. Лаптева про нечітку продукційну модель з метою оцінки професійних якостей морських фахівців автори зіставляють системоутворюючі чинники діяльності судноводіїв, виділені Т.М. Савченко, Г.М. Головіною та А.Ф. Радужним, з факторами, що визначаються за опитувальником Кеттелла [12]. У цій роботі, наприклад, фактор «поведінка в екстремальних ситуаціях» співвідноситься з «впевненістю в собі», «стресостійкість» – з «емоційною стійкістю», «здатність до монотонної роботи» професіонала в концепції «людського фактора», вважають, що вивчення особливостей і можливостей людини має бути невіддільним від вивчення характеристик, стану, проблемних місць системи навколо працівника та умов праці.

В. А. Бодров, аналізуючи діяльність людини-оператора, вказував, що «існує чимала і дедалі зростаюча кількість професій, досить складних, динамічних у своєму розвитку, що вимагають серйозної підготовки та висувають високі вимоги до характеристик особистості та організму суб'єкта діяльності» [13]

«Професійна придатність, ефективність та надійність діяльності суттєво залежать від індивідуально-психологічних особливостей особистості» [там же]. Використовуючи дієвий спосіб оцінки особистісних особливостей, можна виявити тих, чії постійні психічні властивості особистості, що визначають поведінку та особливості відносин, за темпераментом, за домінуванням психічних станів найбільш професійно надійні та

придатні.

Фактор «поведінки в екстремальних ситуаціях» визначається через поняття «пасивність», «дезорганізація», «недбалість», які зворотно взаємопов'язані зі здатністю до переключення уваги, з депресивністю, з низьким інтелектом і відсутністю здібностей (В-шкала Кеттелла). Про наповнення інших факторів повідомляється у статті «Дослідження професійно важливих якостей та суб'єктивної якості життя за допомогою системи «ПДС ЮНПРО» [15].

1. До специфічних складових, що впливають на професійну діяльність операторів на морському транспорті, слід також віднести сенсорні навантаження, зміну щільності інформаційного потоку від навантаження до монотонії, непередбачуваність ситуації, висока моральна та економічна ціна помилки [16]. Ефективність, успішність їхньої діяльності пов'язана з наявністю таких професійних якостей, які дозволяли б їм бути ефективними в екстремальній ситуації. Операторська праця морського фахівця пов'язана з високим рівнем відповідальності, певними характеристиками уваги та пам'яті, динамічністю, образністю та системністю мислення, а також зі здібностями до організаторської діяльності [17, 18]

Т. М. Дерендяєва та М. П. Крукович зазначають, що для морського фахівця має значення психофізичний компонент, що виявляється у психофізичній готовності до професійної діяльності. Психофізична готовність є «...властивість особистості, яке забезпечує можливість своєчасної адаптації до змін умов виробництва і довкілля з допомогою повного відновлення працездатності організму в заданому ліміті часу, у мотивації до досягнення мети, що базується на фізичних, психічних і духовних якостях людини» [19]

Згідно проведеному серед кадетів морських училищ дослідженню, автори виявили професійно важливі якості морських фахівців, а саме: розвинене технічне та абстрактне мислення, дисциплінованість і старанність, витримку, відповідальність, прагнення до самовдосконалення, вольові якості, стресостійкість, ініціативність та самостійність, цілеспрямованість, комунікабельність, наявність організаторських здібностей.

У той же час, опитані берегові фахівці морегосподарського комплексу до необхідних спеціалістів особистісні характеристики відносять завадостійкість, спостережливість, посидючість, здатність перемикатися з одного виду роботи на інший, здатність до інноваційної діяльності, здатність якісно виконувати роботу в умовах дефіциту часу, вміння вести ділову розмову самовладання [19]

Zolotas Y. et al. зазначають, що на даний момент досліджень, які звертають увагу на вивчення особистості сучасного моряка, не достатньо, тому судноплавство може отримати великі переваги, використовуючи сучасну наукову психологію [20].

Колектив дослідників на чолі з J. McVeigh як причини, які можуть піддати моряків і судно значному ризику, називають психосоціальні причини. Залежно від особистісних якостей професіонала ці причини можуть мати різний на нього вплив. До цих причин автори відносять дезадаптацію, спричинений роботою стрес, зміна роботи тощо [21].

Marcus Oldenburg, Christian Felten, Jörg Hedtmann, Hans-Joachim Jensen відзначають різний ступінь фіз.впливу, якому моряки піддаються під час стоянок у порту, проході річками і морськими шляхами [22]. Дослідження було проведено під час шести рейсів на суднах контейнеровозах, що плавають під прапором Німеччини.

Рівень ППВ не однаковий різних професій, і критерії його оцінки різні. На наш погляд, можна дати наступне зведення критеріїв, які говорять про актуальність відбору за здібностями: відповідальність та безпека як для самого працівника, так і для можливих результатів помилкових дій; наявність на практиці учнів, що відраховуються за професійною невідповідністю або випускаються неповноцінними фахівцями; висока вартість професійного навчання та його складність; необхідність, в окремих випадках, скорочених термінів підготовки фахівців [23, 24].

Висновок

Отже, професійний психологічний добір має власну історію виникнення та розвитку. Незважаючи на те, що вже з давніх-давен існували різні системи відбору людей для виконання певних видів професійної діяльності, ППО як науково-прикладний напрямок з'явився лише на початку ХХ ст. Його поява була зумовлена всім ходом соціально-

економічного розвитку суспільства, що призвело до виникнення потреби в комплектуванні організацій фахівцями, які з максимальною ефективністю могли б виконувати відповідні професійні обов'язки. Науковим напрямом психологічний відбір персоналу став завдяки розвитку диференціальної психології, психології здібностей та поширенню психотехніки.

В даний час професійний психологічний відбір є комплексом заходів, спрямованих на забезпечення якісного відбору персоналу організації на основі оцінки відповідності рівня розвитку необхідних психофізіологічних (індивідуальних) якостей та властивостей особистості вимогам професійної діяльності. Основними завданнями професійного психологічного відбору є оцінка розвитку необхідних для успішного навчання та діяльності за обраною спеціальністю індивідуально-психологічних якостей та властивостей особистості кандидата, а також винесення підсумкового висновку про придатність до навчання чи практичну діяльність з відповідної спеціальності.

Наукову основу заходів ППВ в даний час складають роботи в галузі диференціальної психології та психології здібностей, а також розробки сучасних методів дослідження психіки людини. У більшість подібних робіт розглядаються питання теорії індивідуальних відмінностей; соціально-біологічної сутності людини та співвідношення її вроджених та набутих якостей; характеристики особистості, що формують професійні можливості; значення властивостей нервової системи та їх прояви у професійній діяльності; проблеми надійності та валідності тестів та багато іншого.

Наведені у цій роботі матеріали дозволяють зробити наступний висновок - ППВ як один із напрямів психології праці та організаційної психології тісно пов'язаний з іншими науками, що в цілому забезпечує ефективне вирішення завдань якісного комплектування організацій персоналом. Разом про те, розвиваючись паралельно коїться з іншими галузями психології, професійний психологічний добір набув визначеної науково обгрунтованої структури. Ефективність заходів професійного психологічного відбору може бути обумовлена цілою низкою об'єктивних та суб'єктивних факторів. До них у першу чергу слід віднести такі, як фактор керівництва, фактори ринку праці, фактори професійної підготовленості спеціаліста-психолога, фактори професії, а також ступінь психологічної грамотності суспільства.

Крім того, професійний психологічний відбір – це дуже складний комплекс заходів, що стосуються вирішення не лише наукових та організаційно-адміністративних питань, а й які стосуються моральних та етичних проблем. Як було показано у цій роботі, заходи ППВ за своєю суттю є глибоко моральними, оскільки одночасно вирішують інтереси як суспільства, так і конкретної людини. Однак при здійсненні заходів ППВ потенційно можливе вчинення дій, які можуть мати дискримінаційний характер. Значною мірою вони зумовлені недостатнім рівнем професійної підготовки фахівців, які здійснюють розробку та проведення заходів ППВ. Для того щоб не допустити прояву дискримінації та дотриматися всіх моральних та етичних норм, необхідно, щоб заходи професійного психологічного відбору здійснювали люди, які мають спеціальну підготовку та досвід науково-практичної роботи.

References:

- 1.. Chen C., Chiang Z., Liu Y., Zeng X. Critical success factors in marine safety management in shipping industry. *Advances in sustainable port and ocean engineering//J Coastal Research (special Issue)*, 2018; 83(SP1): 846-850
2. Slišković, A. (2017). "Occupational stress in seafaring," in *Maritime Psychology: Research in Organizational and Health Behavior at Sea*, ed. M. MacLachlan (Cham: Springer), 99–126. doi: 10.1007/978-3-319-45430-6_5
3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).- 18 ноября 2021 [Konferentsiya OON po trgovle i razvitiyu (YuNKtAD).- 18 noyabrya 2021]
4. Oldenburg M., Baur X., Schlaich C. Occupational risks and challenges of seafaring // *J Occup Health.*- 2010;52(5):249-256
5. McVeigh J, MacLachlan M, Vallières F, Hyland P, Stilz R, Cox H., Fraser A (2019) Identifying Predictors of Stress and Job Satisfaction in a Sample of Merchant Seafarers Using Structural Equation Modeling. *Front. Psychol.* 10:70. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00070

6. Oldenburg M, Jensen HJ. Merchant seafaring: a changing and hazardous occupation. *Occup Environ Med.* 2012;69(9): 685–688. pmid:22718706]

7. Козик С. В. Профессионально важные качества судоводителя и их формирование: учеб.-метод пособие. СПб.: СПбГУВК, 2013. 134 с. [Kozik S. V. Professionalno vazhnyie kachestva sudovoditelya i ih formirovanie: ucheb.-metod posobie. SPb.: SPbGUVK, 2013. 134 s.]

8. Lonnie Golden. Irregular Work Scheduling and Its Consequences: report. – Economic Policy Institute, April 9, 2015

9. Myunsterberg G. Osnovyi psihotehniki.- Odessa: Aleteya, 1996. – 352 s.]

10. Bodrov V.A. Psihologiya professionalnoy prigodnosti. Uchebnoe posobie dlya VUZov.- M.: PER SE, 2001.- 511 s.]

11. Savchenko T. N., Golovina G.M., Veselkov A.F. Issledovaniya professionalno vazhnyih kachestv i sub'ektivnogo kachestva zhizni s pomoshchyu sistemyi «PDS YuNIPRO» // prikladnaya yuridicheskaya psihologiya.- 2014.- #4.- S. 141-53

12. Ganina Ya. O., Laptev V. V. Nechetkaya produktsionnaya model dlya otsenki professionalnyih kachestv morskikh spetsialistov // Vestnik AGPU. Ser. Upravlenie v sotsialnyih i ekonomicheskikh sistemah. – 2016.- #3. – S. 101 - 108

13. Bodrov V. A. Psihologiya professionalnoy prigodnosti. Uch. Posobie dlya VUZov.- M.: PER SE, 2001.- 511 s].

14. Jingyu Shi, Yuhong Yao, Chenyu Zhan, Ziyu Mao, Fang Yin, Xudong Zhao. The Relationship Between Big Five Personality Traits and Psychotic Experience in a Large Non-clinical Youth Sample: The Mediating Role of Emotion Regulation // *Front. Psychiatry.* - 2018. - Sec. Public Mental Health. –Vol. 9. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2018.00648>

15. Savchenko TN, Golovina GM, Veselkov AF. Issledovaniye professional'no vazhnykh kachestv i sub'yektivnogo kach-va zhizni s pomoshch'yu sistemyy «PDS YUNIPRO» // Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya.- 2014.- №4. C. 141-53]

16. Carter T, Jepsen JR. Exposures and health effects at sea: report on the NIVA course: maritime occupational medicine, exposures and health effects at Sea Elsinore, Denmark. *Int Marit Health.* 2014;65(3): 114–121. pmid:25471159]

17. Luthoft M, Dahlgren A, Kircher A, Thorslund B, Gillberg M. Fatigue at sea in Swedish shipping—a field study. *Am J Ind Med.* 2010;53(7): 733–740. pmid:20187001

18. Gerasimova IV. Psihologicheskoe sodержanie deyatel'nosti operatorov sluzhbyi upravleniya dvizheniem sudov: avtoref. dis....kand. psiholog. nauk.- Vladivostok, 2006.- 22 s.]

19. T.M. Derendyaeva, N.P. Krukovich. K probleme formirovaniya professionalno vazhnyih kach-v morskikh inzhenerov i ih sootvetstviya sovremennym trebovaniyam professii i ryunku truda // *Izvestiya Baltiyskoy gosudarstvennoy akademii ryibopromyislovogo flota.*- 2016.- #4(38).- S. 156-62].

20. Zolotas, Y.; Kalafati, M.; Tzannatos, E.; Rassias, D. (2017). Psychometric assessment: a case study of Greek merchant marine officers using the MMPI-2, in: MacLachlan, M. (Ed.) *Maritime psychology: research in organizational & health behavior at sea.* pp. 201-222. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45430-6_9].

21. J. McVeigh. Tension of labour. - *International Maritime Health.* – 2013, Vol. 64, N 2. – P. .

22. Marcus Oldenburg , Christian Felten, Jörg Hedtmann, Hans-Joachim Jensen Physical influences on seafarers are different during their voyage episodes of port stay, river passage and sea passage: A maritime field study: Published: April 8, 2020; <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231309>).

23. Morten Birkeland Nielsen, Kjersti Bergheim, Jarle Eid.

Relationships between work environment factors and workers' well-being in the maritime industry.- *IMH.*- 2013.- V. 64, N2. P.....-.....

24. Shevchenko R, Cherniayskiy V, Zinchenko S, Palchynska M, Bondarevich S, Nosov P, Popovych I. Research of psychophysiological features of response to stress situations by future sailors. *Rev Incl.* 2020;7:566–79.

25. Jingyu Shi, Yuhong Yao, Chenyu Zhan, Ziyu Mao, Fang Yin, Xudong Zhao. The Relationship Between Big Five Personality Traits and Psychotic Experience in a Large Non-clinical Youth Sample: The Mediating Role of Emotion Regulation // *Front. Psychiatry.* - 2018. -

26. Lonnie Golden. Irregular Work Scheduling and Its Consequences: report. – Economic Policy Institute, April 9, 2015

27. Chung YS, Lee PTW, Lee JK. Burnout in seafarers: its antecedents and effects on incidents at sea. *Marit Policy Manag.* 2017; 44(7) : 916–31.

28. Oldenburg M, Jensen HJ, Wegner R. Burnout syndrome in seafarers in the merchant marine service. *Int Arch Occup Environ Health.* 2013;86(4):407–16.

Робота надійшла в редакцію 18.04.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.33/.34:616.992.282

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171403>

Ю. М. Дехтяр, О. А. Грузевський, Г. Ю. Шевчук, М. М. Куртова

ІМУНІТЕТ ПРИ КАНДИДОЗІ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Дехтяр Юрій Миколайович- ORCID: 0000-0003-0256-9279

Грузевський Олександр Анатолійович - ORCID: 0000-0003-1953-8380

Шевчук Ганна Юріївна - ORCID: 0000-0001-5041-7283

Куртова Маріанна Миколаївна -ORCID: 0000-0003-4060-619X

Summary. Dekhtiar Y., Hruzevskyi O., Shevchuk H., Kurtova M. **IMMUNITY IN CANDIDIASIS OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT.** - *Odessa National Medical University; e-mail: doctor@i.ua*. This review highlights the causes of the occurrence and development of candidiasis of the upper gastrointestinal tract. Fungal infections are a global public health problem and can lead to significant morbidity and mortality. Although *Candida albicans* is normally a commensal member of the microbiota, overgrowth often leads to localized infection of the upper gastrointestinal mucosa, causing morbidity in healthy individuals, as well as invasive infection, which often causes death in the absence of effective immune defense. *Candida albicans* triggers numerous innate immune responses on mucosal surfaces, and the detection of *Candida albicans* hyphae in particular stimulates the production of antimicrobial peptides, danger-related molecular structures, and cytokines that function to reduce the fungal burden during infection. The enormous diversity of microbial populations that comprise the human microbiota poses a dynamic and constant immunological challenge to mucosal surfaces. Numerous complex and interrelated mechanisms are involved in the innate recognition and response of mucosal surfaces to *Candida albicans*. Candida pathogenicity can be related to its morphology, adhesion to tissues and production of extracellular proteases. In addition, the destruction of the local defense mechanism and systemic factors, including low immune function, unreasonable use of antibiotics and hormones, physiological weakness, endocrine disorders, nutritional factors, chemotherapy and AIDS, can contribute to the onset of this disease. Current antifungal therapy is not satisfactory, especially for invasive, life-threatening fungal infections. Modulating the antifungal capacity of the host's immune system is a possible way to fight fungal infections.

Key words: *Candida albicans*, cellular immunity, humoral immunity, neutrophils.